

Consequências do ensino remoto emergencial no desempenho dos estudantes no ENEM 2020 e 2021

Eliane de Fátima Chinaglia ^{1*}; Myke Morais de Oliveira ²

¹ Centro Universitário FEI. Professora Doutora do Departamento de Física.

Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972B – Assunção; 09850-305 São Bernardo do Campo, SP, Brasil

² Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Av. Trab. São Carlense, 400 - Centro; 13566-590 São Carlos, SP, Brasil

*autor correspondente: tatachinaglia@gmail.com

Consequências do ensino remoto emergencial no desempenho dos estudantes no ENEM 2020 e 2021

Resumo

Com o início da pandemia de COVID-19 e a decretação de um “lockdown” em 2020 o ensino tornou-se remoto afetando a vida acadêmica de muitos estudantes e seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio [ENEM]. Comparar o desempenho dos estudantes no ENEM de 2020 e 2021 em relação à 2019 é fundamental para entender o impacto da pandemia no futuro acadêmico desses estudantes e é o objetivo desse trabalho. A partir da análise fatorial por componentes principais, Minas Gerais [MG] e Amazonas [AM] foram identificados como os estados de mais alto e mais baixo desempenho, respectivamente. Para esses estados, foi realizada a análise de correspondência entre as variáveis socioeconômicas e a cor/raça dos estudantes. O estado de MG apresentou alta correlação entre estudantes de renda mais alta, de escolas privadas, com amplo acesso à internet e cor/raça “branca” e “preta”. Já o estado do AM apresentou alta correlação entre estudantes de renda mais baixa, de escolas estaduais, com acesso mais restrito à internet e cor/raça “parda” e “outras”. O aumento da participação relativa no ENEM de estudantes de escolas privadas de 2019 a 2021 elevou as notas médias de Matemática e Redação, principalmente para o estado de MG. Pelas correlações socioeconômicas, de cor/raça e as notas médias foi observado que os estudantes de baixa renda, de escolas estaduais e cor/raça “parda/preta” foram os mais prejudicados nas condições impostas pela pandemia, mostrando a urgência na criação de políticas públicas que revertam a situação já intrinsecamente desvantajosa para essa classe de estudantes.

Palavras-chave: PCA, ANACOR, Pandemia, Desigualdade socioeconômica, Ensino médio

Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio [ENEM] nasceu em 1998 como um instrumento de avaliação do desempenho e da qualidade das escolas do ensino médio. Desde o seu nascimento, o exame foi sendo modificado e, em 2009, passou a ser utilizado como um modo de entrada em várias Universidades no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada [SISU]. Atualmente, a nota do Enem é usada também para que os estudantes tenham acesso ao Programa Universidade para Todos [PROUNI] e para que possam solicitar financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil [FIES]. Além disso, é aceito em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal (INEP, 2022).

As provas do Enem, hoje realizadas de forma presencial ou virtual, contém 180 questões objetivas que contemplam quatro áreas do conhecimento e uma redação. As quatro áreas do conhecimento são: Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia); Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação); Matemática e suas Tecnologias (Matemática). O conteúdo das questões aborda de forma

ampla os tópicos estudados ao longo do Ensino Médio e são corrigidas com base na Teoria de Resposta ao Item [TRI] (INEP, 2022; MEC, 2021). Quanto a redação, essa deve ser escrita de forma dissertativa, apresentando uma tese ou ponto de vista sobre o tema proposto. Os critérios para a sua correção contemplam cinco aspectos: domínio da norma padrão da língua escrita; desenvolvimento com a proposta de dissertação argumentativa; defesa do ponto de vista; construção de argumentação e elaboração de propostas para solucionar o problema (INEP, 2022).

O resultado do desempenho de cada estudante tem sido divulgado e disponibilizado pelo INEP todos os anos, o que possibilita que vários órgãos, entidades e pesquisadores, realizem análises significativas, correlacionando o desempenho dos estudantes com vários aspectos associados à qualidade do ensino médio, assim como com aspectos socioeconômicos, de gênero e raça¹. Essas análises são fundamentais para um amplo conhecimento da qualidade do ensino em nosso país e podem ser usadas para definir políticas públicas de melhoria da educação desde o ensino básico (INEP, 2022a).

Neste sentido, vários trabalhos foram publicados associando o desempenho dos estudantes nas questões objetivas e na redação com as questões socioeconômicas-culturais, gênero, raça, localização dos municípios etc. No ENEM de 2015, Cafardo e Toledo (2018) mostraram que fatores como o tipo de escola (pública ou privada), renda familiar e o grau de instrução dos pais também afeta de forma significativa o resultado. Feijó et. al. (2022) também mostraram que o grau de instrução dos pais influencia no desempenho do ENEM 2017 e uma grande diferença no desempenho de estudantes de escolas públicas e privadas. Melo (2022) mostrou que no ENEM de 2018 as provas objetivas como a de matemática a renda é fator relevante no desempenho do estudante. Para as notas de redação, a influência do fator renda é menor.

Com o início da pandemia de COVID-19 e a decretação de um “lockdown” em 2020 por questões sanitárias, o ensino, desde o fundamental, até o superior, tornou-se remoto. Com isso, ter acesso à internet e a dispositivos digitais tornou-se uma necessidade primária para que os estudantes pudessem acompanhar as aulas. No entanto, a exclusão digital, já bem conhecida, de uma grande parte da população brasileira aumentou neste período, aprofundando as desigualdades entre os estudantes de rendas mais baixas em relação aos de rendas mais altas (Siqueira, 2021, Macedo e Parreiras, 2021, FOLHA, 2020).

Após vários adiamentos como consequência da pandemia, o Enem 2020 foi realizado em janeiro e fevereiro de 2021 com o alto índice de abstenção: 55.2% comparado com os 27.3% em 2019 (INEP-2022b). Em 2021 o ENEM foi aplicado em novembro com índice de

¹ No momento da inscrição, os candidatos respondem a um questionário socioeconômico-cultural, o que permite a coleta de informações relevantes quanto à diversidade dos estudantes.

abstenção de 34.0% (INEP-2022b), menor que 2020, mas ainda elevado em relação aos números pré-pandemia. Isso mostra o enorme impacto, não só de questões emocionais, mas também, pelo fato dos estudantes não se sentirem preparados (Zanardi et al., 2020). Lima Fritoli (2021) e Nazareth (2021) abordaram as preocupações quanto à aplicação do ENEM em condições em que as desigualdades sociais e as condições inadequadas de acesso à educação para estudantes de baixa renda foram muito acentuadas Nazareth (2021), Castro Rodrigues (2021) e Cristo (2020) questionaram se o ENEM é capaz de avaliar os estudantes de forma justa em uma situação emergencial como a imposta pela pandemia. Como a nota do ENEM é a porta de acesso ao ensino superior, a ausência de políticas públicas que levasse em consideração a desigualdade de acesso à tecnologia, os estudantes mais necessitados foram negligenciados e essa desigualdade de condições, já tão conhecida e evidente, acentuou-se ainda mais.

Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos do ensino remoto emergencial no desempenho dos estudantes que prestaram o ENEM durante a pandemia. Para isso, será comparado o desempenho dos estudantes em 2019 (pré-pandemia), 2020 (1º ano do ensino remoto emergencial) e 2021 (2º ano do ensino remoto emergencial e retorno gradual ao ensino presencial).

Material e Métodos

A Figura 1 apresenta a metodologia de aquisição, tratamento e análise de dados, os quais foram obtidos diretamente do site do INEP (INEP, 2022a). Após a leitura completa dos arquivos, foram aplicados alguns filtros de acordo com o objetivo deste trabalho, sendo eles: (i) foram retirados da base de dados original os treineiros, (ii) foram considerados estudantes cujo ano de conclusão do ensino médio foi 2019, 2020 e 2021 para base de dados de 2019, 2020 e 2021, respectivamente e (iii) foram retirados das bases de dados todos estudantes que faltaram em uma das provas ou foram eliminados na redação (etapas 1 e 2, Figura 1). Após a seleção dos dados, os códigos do ENEM foram transformados para suas respectivas descrições de acordo com as referências fornecidas pelo INEP (etapa 3, Figura 1). Ainda na etapa 3, foi realizada uma análise prévia em relação à cor/raça declarada dos estudantes e foi observado que as pessoas que escolheram a opção: “Não declarado”, “Amarela” e “Indígena” compõem menos de 5% do total analisado. Assim, para facilitar visualização dos dados, a todas essas três categorias foram associadas à categoria “Outros”. Após a organização dos dados, os três anos foram unidos em uma única planilha para posterior análise. A Tabela 1 apresenta a identificação das variáveis escolhidas para análise e sua respectiva descrição.

Figura 1. Metodologia de tratamento e análise dos dados

Fonte: Dados originais da pesquisa

Tabela 1. Identificação e descrição de cada uma das variáveis utilizadas na base de dados

Variável: nomes do INEP	Descrição
Ano	2019, 2020, 2021 (em função da base de dados original)
TP_GENERO	Masculino, Feminino
TP_COR_RACA	"Não declarado", "Branca", "Preta", "Parda", "Amarela", "Indígena", "Não dispõe da informação"
CO_UF_ESC	Código da Unidade da Federação da escola
SG_UF_ESC	Sigla da Unidade da Federação da escola
TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC	Dependência administrativa (Escola): Federal, Estadual, Municipal, Privada
NU_NOTA_CN	Nota da prova de Ciências da Natureza: Química, Física e Biologia
NU_NOTA_CH	Nota da prova de Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia
NU_NOTA_LC	Nota da prova de Linguagens e Códigos: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação
NU_NOTA_MT	Nota da prova de Matemática: Matemática e suas tecnologias
NU_NOTA_REDACAO	Nota da prova de redação
Q006	Resposta à pergunta: "Qual é a renda mensal de sua família? (Some a sua renda com a dos seus familiares.): "A" = nenhuma renda; "B" = 1/2 salário-mínimo, "C" a "Q" de 1 a 20 salários-mínimos em passos de 1/2 salário-mínimo.
Q022	Resposta à pergunta: "Na sua residência tem telefone celular?": "Não", "1", "2", "3", "4 ou mais"
Q024	Resposta à pergunta: "Na sua residência tem computador?": "Não", "1", "2", "3", "4 ou mais"
Q025	Resposta à pergunta: "Na sua residência tem acesso à Internet?": "Não", "Sim"

Fonte: (INEP, 2022a)

Para primeira parte da análise dos dados (etapa 4, Figura 1) foi utilizada a Análise Fatorial por Componentes Principais (*Principal Components Analysis* [PCA]) com dois objetivos: (i) verificar se há uma correlação entre as 5 notas e assim, se poderiam ser reduzidas a fatores; (ii) com o resultado positivo, fazer o “ranking” dos estados para escolher o estado de mais alto desempenho e o estado de mais baixo desempenho para concentrar a análise descritiva do desempenho desses estados.

Em seguida (etapa 5, Figura 1), a análise de correspondência simples foi realizada com o objetivo de correlacionar as variáveis categóricas associadas aos estados das escolas (CO_UF_ESC e SG_UF_ESC), tipo de administração da escola (TP_DEPENDENCIA_ADM_ESC), as variáveis socioeconômicas (Q006, Q022, Q024 e Q025) e a variável associada à cor/raça dos estudantes (TP_COR_RACA).

Por fim, definidos os estados de mais alto e mais baixo desempenho e a correlação entre as variáveis categóricas associadas à renda, cor/raça, tipo de administração da escola e acesso à internet, a análise do desempenho dos estudantes foi realizada em função do ano de execução da prova (2019, 2020 e 2021) comparando as notas de Matemática e Redação (etapa 6, Figura1).

Todas as etapas descritas na Figura 1 foram realizadas utilizando o software R e seus pacotes mais aceitos para cada uma das análises.

Resultados e Discussão

Apresentação geral dos dados

A Tabela 2 apresenta o número total de participantes em cada ano, obtido diretamente da planilha fornecida pelo INEP (INEP, 2022a), o número de observações após a aplicação dos filtros e o percentual de dados analisados.

Tabela 2. Dados gerais e dados analisados do Enem 2019, 2020 e 2021

	ENEM 2019	ENEM 2020	ENEM 2021
Número de inscritos	5.095.270	5.783.109	2.685.053
Número de dados analisados após os filtros	921.299	520.817	535.347
% dados analisados	18%	9%	20%

Fonte: (INEP, 2022a); Resultados originais da pesquisa

A Figura 2 apresenta o número total e a frequência relativa dos participantes nos três anos analisados para cada um dos estados. Como apresentado na Tabela 2, a Figura 2A mostra uma diminuição acentuada no número de participantes selecionados de 2019 para

2020 e uma pequena variação de 2020 para 2021, para cada estado. A Figura 2B mostra a participação relativa em cada estado. Neste caso é possível observar os estados que diminuíram a participação (AC, AP, BA, MA, MG, PA, PE, PI, RO e TO), estados que aumentaram a participação (CE, DF, GO, PR, RJ e RS) e estados que permaneceram estáveis (AL, AM, ES, MS, MT, PB, RN, RR, SC, SE, SP) ao longo de 2019 a 2021.

A – Número total de participantes

B – Frequência relativa de participação

Figura 2. Análise geral dos três anos estudados em função de (A) número total de participantes válidos, (B) frequência relativa de participação
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Na Figura 3, não se observa uma variação acentuada em relação à variável “Gênero” em função dos anos analisados (Figura 3A). Já em relação à categoria “cor/raça” nota-se uma diminuição da cor/raças “outras”, “preta” e “parda” e aumento da participação da raça “branca” (Figura 3B). Em relação ao tipo de administração da escola, observamos uma diminuição da escola “estadual” e aumento das escolas “privadas” (Figura 3C).

A – Gênero

B – Cor e Raça

C – Tipo da escola

Figura 3. Análise geral dos três anos estudados em função de (A) gênero, (B) cor/raça, (C) tipo de administração escolar
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação à renda, existe uma pequena oscilação na renda “A”, uma clara diminuição da participação das rendas “B”, “C” e “E” e aumento da participação das outras rendas maiores

(Figura 4). Esse resultado é coerente com o aumento da participação das escolas “privadas” (Figura 3C), assim como os resultados associados ao aumento do “número de celulares” (Figura 5A), aumento do “número de computadores” (Figura 5B) e aumento ao “acesso à internet” (Figura 5C) em função dos anos. De modo geral, observa-se que a pandemia afetou muito a participação das pessoas de baixa renda. Essa discussão será melhor detalhada nas próximas seções.

Figura 4. Análise geral dos três anos estudados em função da renda dos estudantes
Fonte: Resultados originais da pesquisa

A - Número de celulares

B - Número de computadores

C - Acesso à internet

Figura 5. Análise geral dos três anos estudados em função de (A) número de celulares, (B) número de computadores e (C) acesso à internet
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Análise Fatorial por Componentes Principais

A análise fatorial por componentes principais [PCA], foi realizada com o objetivo de verificar a correlação entre as cinco notas e posteriormente, elaborar o “ranking” dos estados para a escolha dos estados de mais alto desempenho e de mais baixo desempenho.

Para a verificação da adequação dos dados, a análise de PCA foi realizada em todos os anos usando todas as cinco notas e todas as observações. Os resultados apresentados na Tabela 3 referentes ao teste de esfericidade de Bartlett, mostram que todos os dados se adequam para uma análise PCA, ou seja, existe correlação entre os dados.

Tabela 3. Teste de esfericidade de Bartlett para os anos 2019, 2020 e 2021.

Ano/parâmetros	χ^2	“p-value”	Graus de liberdade	$\chi^2_{esperado}$
2019	273	~ 0	10	18.31
2020	286	~ 0	10	18.31
2021	283	~ 0	10	18.31

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para elaboração do “ranking”, as correlações foram novamente calculadas a partir de uma tabela composta pela média de cada uma das notas por estado. O teste de esfericidade de Bartlett foi feito novamente para esse conjunto menor de dados, os quais também se mostraram adequados para uma análise PCA. A Figura 6 apresenta os gráficos de correlação entre as cinco notas para os três anos analisados. Podemos observar que em todos os casos existe uma correlação significativa entre as cinco notas.

Figura 6. Diagrama das correlações entre as médias das 5 notas em cada estado para (A) 2019, (B) 2020 e (C) 2021

Fonte: Resultados originais da pesquisa

O resultado, mostrado na Tabela 4, apresenta os autovalores, a variância compartilhada e cumulativa referente a cada componente principal. Podemos observar que

em todos os casos o componente principal PC1 captura a informação de 4,5 variáveis e em torno de 90% da variabilidade dos dados. O componente principal PC2 captura a informação de 0,5 variáveis e cerca de 9% da variabilidade dos dados.

Tabela 4. Componentes principais para os anos 2019, 2020 e 2021

	2019		2020		2021	
	PC1	PC2	PC1	PC2	PC1	PC2
Autovalores	4,487	0,469	4,547	0,421	4,514	0,448
Variância compartilhada	0,897	0,094	0,909	0,084	0,903	0,090
Variância acumulada	0,897	0,991	0,909	0,994	0,903	0,993

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Figura 7 apresenta os pesos que cada nota tem em cada um dos componentes principais. Podemos observar que o componente PC1 captura o comportamento de basicamente todas as notas e o componente PC2 captura mais a nota de Redação. Pelo critério da raiz latente, podemos descrever os dados somente com um fator, o qual contém informações das cinco notas. No entanto, como o segundo componente, está mais relacionado à nota de redação, escolhemos dois fatores para a elaboração do “ranking”.

A – 2019

B – 2020

C – 2021

Figura 7. Visualização dos pesos que cada nota tem em cada componente principal obtido pela PCA (autovetores) (A) 2019, (B) 2020 e (C) 2021

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 5 apresenta os fatores e as comunalidades. O alto valor de comunalidade indica que há pouca perda de variância na formação dos fatores. As cargas fatoriais F1 apresentam alta correlação com todas as notas. A carga fatorial F2 apresenta baixa correlação com as notas CN, CH, LC e MT e correlação razoável em relação à nota de Redação.

Tabela 5. Fatores e comunalidades para os anos 2019, 2020 e 2021

(continua)

	2019			2020			2021		
	F1	F2	Com.	F1	F2	Com.	F1	F2	Com.
Média CN	0,993	-0,0991	0,996	0,993	0,0997	0,995	0,990	-0,134	0,997
Média CH	0,974	-0,195	0,987	0,981	0,169	0,990	0,984	-0,140	0,987
Média LC	0,992	-0,0991	0,996	0,993	0,0997	0,995	0,990	-0,134	0,997

Tabela 5. Fatores e comunalidades para os anos 2019, 2020 e 2021

	2019			2020			2021		
	F1	F2	Com.	F1	F2	Com.	F1	F2	Com.
Média MT	0,983	-0,104	0,978	0,987	0,117	0,987	0,987	-0,0856	0,981
Média RED	0,774	0,633	1,00	0,801	-0,599	1,00	0,784	0,621	1,00

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Figura 8 apresenta o “Loading Plot” para 2019, cujo resultado é semelhante para 2020 e 2021. Analisando esse resultado fica claro a correlação entre todas as notas CN, CH, LC e MT com o fator F1 e a correlação maior entre a nota de Redação e o fator F2. Essa visualização das cargas fatoriais justifica a escolha de dois fatores, apesar do critério da raiz latente (Fávero e Belfiore, 2017).

Figura 8. “Loading plots” das cargas fatoriais para 2019

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para finalizar a análise, os dois fatores foram utilizados para o cálculo dos “scores” fatoriais, determinação dos fatores (Tabela 6) e elaboração do “ranking” de desempenho dos estados (Tabela 7).

Tabela 6. Fatores para cada um dos anos analisados: 2019, 2020 e 2021

Ano	Fatores
2019	F1 = 0,221 × CN + 0,217 × CH + 0,221 × LC + 0,219 × MT + 0,173 × Red F2 = -0,211 × CN - 0,417 × CH - 0,211 × LC - 0,223 × MT + 1,349 × Red
2020	F1 = 0,218 × CN + 0,216 × CH + 0,218 × LC + 0,217 × MT + 0,176 × Red F2 = 0,237 × CN + 0,401 × CH + 0,237 × LC + 0,279 × MT - 1,422 × Red
2021	F1 = 0,219 × CN + 0,218 × CH + 0,219 × LC + 0,219 × MT + 0,174 × Red F2 = -0,299 × CN - 0,312 × CH - 0,299 × LC - 0,191 × MT + 1,389 × Red

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Tabela 7. “Ranking” dos estados para todos os anos analisados.

2019		2020		2021		Ordem
Estado	Pontuação	Estado	Pontuação	Estado	Pontuação	
RJ	1,34	MG	1,77	MG	1,69	1
MG	1,26	RJ	1,25	RJ	1,20	2
DF	1,24	SP	1,21	SP	1,18	3
ES	1,10	SC	1,04	SC	1,02	4
RS	1,10	PR	0,864	RS	0,909	5
SC	1,04	ES	0,835	RN	0,893	6
SP	0,967	RS	0,822	ES	0,812	7
PR	0,726	RN	0,771	DF	0,774	8
RN	0,637	DF	0,769	PR	0,521	9
GO	0,591	GO	0,429	SE	0,418	10
SE	0,270	SE	0,406	PB	0,168	11
MS	0,166	MS	0,245	PI	0,147	12
PB	0,0509	PB	0,111	MT	-0,0135	13
PE	-0,123	MT	-0,0900	MS	-0,0439	14
MT	-0,199	PE	-0,104	PE	-0,0606	15
PI	-0,328	PI	-0,166	BA	-0,0959	16
BA	-0,391	BA	-0,211	AL	-0,0978	17
RR	-0,562	AL	-0,510	GO	-0,228	18
AL	-0,673	RO	-0,641	PA	-0,493	19
RO	-0,688	TO	-0,791	RR	-0,748	20
PA	-0,697	PA	-0,829	RO	-0,762	21
CE	-0,821	RR	-1,06	AC	-0,856	22
AC	-0,825	CE	-1,10	MA	-0,916	23
TO	-0,838	AC	-1,11	TO	-0,920	24
AP	-1,22	MA	-1,28	AP	-0,994	25
AM	-1,54	AP	-1,31	CE	-1,38	26
MA	-1,58	AM	-1,32	AM	-2,13	27

Fonte: Resultados originais da pesquisa

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, observa-se que em 2019, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão com fatores mais altos e muito próximos (1,34 e 1,26). Já em 2020 e 2021, a pontuação de Minas Gerais é maior que a do Rio de Janeiro (1,77 e 1,25 para 2020) e (1,69 e 1,20 para 2021). Já o estado do Amazonas aparece em 2020 e 2021 como o estado de mais baixo desempenho.

A Figura 9 apresenta uma visualização geográfica do “ranking” obtido na Tabela 7. Para que a escala de cores seja comparável nos três anos foi definido igualmente os mesmos valores mínimos e máximos da escala (-2,15 a 1,77) para todos os mapas. Observa-se de modo geral que as regiões Sul e Sudeste têm melhor desempenho em todos os anos, com o estado de Minas Gerais destacando-se em 2020 e 2021. Por outro lado, a região Norte e parte da Nordeste apresenta o pior desempenho, com destaque para o estado do Amazonas em 2021.

Figura 9. Identificação geográfica do “ranking” para (A) 2019, (B) 2020 e (C) 2021

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Assim, para facilitar a comparação foi escolhido o estado de Minas Gerais como o de mais alto desempenho, pois sua posição no “ranking” em 2020 e 2021 era superior aos do Rio de Janeiro. Como em 2019 Amazonas e Maranhão estão com fatores próximos (-1,54 e -1,58, respectivamente) assim como em 2020 Amapá e Amazonas (-1,31 e -1,32, respectivamente) e o estado Amazonas está com desempenho bem mais baixo que o Ceará em 2021, (-2,13 e -1,33, respectivamente), Amazonas foi escolhido como o estado de mais baixo desempenho.

Análise de correspondência simples e múltipla

O objetivo da análise de correspondência foi avaliar as correlações entre variáveis categóricas referentes à renda, cor/raça, acesso à internet dos estudantes e tipo de administração da escola e o estado (MG e AM). Ao utilizar essas associações juntamente com a análise analítica das notas dos estudantes, espera-se compreender melhor as variações de desempenho observadas.

Em todas as análises realizadas não foram observadas mudanças significativas nas correlações entre as variáveis categóricas escolhidas em função dos anos analisados. Assim, para uma melhor visualização dos resultados, serão apresentadas somente as correlações referentes a 2019.

A Tabela 8 apresenta dos valores do χ^2 , do número de graus de liberdade, do $\chi^2_{esperado}$ para o respectivo grau de liberdade e do número máximo de dimensões necessários para explicar a variabilidade dos dados, para todas as correlações de variáveis analisadas (estado-renda, estado-cor/raça, estado-escola, cor/raça-renda, renda-escola, cor/raça-escola, cor/raça-internet). Em todos os casos o “p-value” foi igual a zero. Assim, como o valor do $\chi^2 \gg \chi^2_{esperado}$ podemos afirmar que as variáveis não se relacionam de forma aleatória e, portanto, todos os dados são adequados para uma análise de correspondência.

Tabela 8. Valores do χ^2 , número de graus de liberdade e $\chi^2_{esperado}$ para todas as correlações entre as variáveis categóricas analisadas para o ano de 2019

Variáveis categóricas	χ^2	Graus de liberdade	$\chi^2_{esperado}$	Número de Dimensões
estado – renda	4826	16	26,3	1
estado – cor/raça	6731	3	7,81	1
estado – escola	1025	3	7,81	1
cor/raça – renda	7831	48	65,2	3
renda – escola	34160	48	65,2	3
cor/raça – escola	5924	9	16,9	3
cor/raça – internet	3465	3	7,81	1

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para ilustrar as análises realizadas, a Tabela 9 apresenta os resíduos padronizados ajustados para a correlação estado – renda. Para determinar correlações significativas entre as variáveis, procurou-se valores maiores que 1,96 (Fávero e Belfiore, 2017). Pode-se observar que o estado de MG possui alta correlação com rendas de “D” a “Q” e o estado do AM com as classes “A” a “C”. Todas as correlações mencionadas a seguir foram obtidas com análises análogas.

Tabela 9. Resíduos padronizados ajustados para a correlação estado – renda em 2019

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
AM	34,3	47,2	10,5	-15,4	-16,0	-16,7	-19,0	-15,2	-12,6	-7,5	-7,8	-7,5	-7,9	-9,2	-7,1	-4,5	-6,7
MG	-34,3	-47,2	-10,5	15,4	16,0	16,7	19,0	15,2	12,6	7,5	7,8	7,5	7,9	9,2	7,1	4,5	6,7

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação à correlação estado – cor/raça observa-se que o estado de MG possui alta correlação com indivíduos da cor/raça “branca” e “preta” e o estado do AM com indivíduos da cor/raça “outros” e “parda” (Tabela 10).

Tabela 10. Resíduos padronizados ajustados para a correlação estado – cor/raça em 2019

	Outros	Branca	Preta	Parda
AM		14,6	-65,3	-30,5
MG		-14,6	65,3	30,5

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação à correlação estado – escola observa-se que o estado de MG possui alta correlação com escolas municipais e privadas e o estado do AM com escolas estaduais (Tabela 11).

Tabela 11. Resíduos padronizados ajustados para a correlação estado – escola em 2019

	Federal	Estadual	Municipal	Privada
AM		0,531	27,1	-13,5
MG		-0,531	-27,1	13,5

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação à correlação cor/raça – renda observa-se que indivíduos da cor/raça “branca” estão mais associados à renda “D” a “Q” e indivíduos da cor/raça “outros”, “preta” e “parda” estão mais associados à renda “A” a “C”. Como o número máximo de dimensões é maior que 1, a Figura 10 apresenta o mapa perceptual para este caso. Observa-se que as duas primeiras dimensões explicam 99,7% da variabilidade dos dados.

Figura 10. Mapa perceptual para a correlação cor/raça – renda em 2019
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Na correlação renda – escola observa-se nos mapas de resíduos padronizados ajustados uma flutuação entre os resultados de 2019, 2020 e 2021. A correlação entre escolas federais para 2019 com rendas “F” a “P”, para 2020 com rendas “E” a “M” e para 2021 com rendas “E” a “K”. De modo geral, percebe-se uma redução na renda de estudantes nessas escolas. Para escolas estaduais, correlação com as rendas entre “A” a “E” foi observada nos três anos analisados. As escolas municipais têm correlação com rendas de “E” a “I”, com pequenas flutuações entre os anos analisados e a “escola privada apresentou correlação entre 2019 e 2020 com rendas de “F” a “Q” e em 2021 de “G” a “Q”, ou seja, saindo uma categoria mais baixa de renda (F) em 2021. A Figura 11 apresenta o mapa perceptual para 2019. Observa-se que as duas primeiras dimensões explicam 99,8% da variabilidade dos dados.

Figura 11. Mapa perceptual para a correlação escola – renda em 2019
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Na correlação cor/raça – escola também observa-se uma flutuação entre os resultados de 2019, 2020 e 2021. A correlação entre escolas federais: em 2019 “branca” e “outros”, em 2020 nenhuma correlação significativa e 2021 “preta”. Para escolas estaduais nos três anos apresentou correlação com “outros”, “preta” e “parda” (cor/raça mais observada no AM). As escolas municipais têm correlação com a cor/raça “preta” em 2019 e 2020 e nenhuma correlação significativa em 2021. A escola privada apresentou correlação em todos os anos somente com a cor/raça “branca” (cor/raça mais observada em MG). A Figura 12 apresenta o mapa perceptual neste caso. Observa-se que as duas primeiras dimensões explicam 99,7% da variabilidade dos dados.

Figura 12. Mapa perceptual para a correlação Cor/Raça – Renda em 2019
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Pelo fato do acesso à internet ser um parâmetro importante durante a pandemia devido ao ensino remoto emergencial, foi analisada a correlação entre cor/raça e acesso à internet. Existe uma alta correlação entre cor/raça “outros”, “preta” e “parda” com a falta de acesso à

internet em 2019 e 2020 e nenhuma correlação significativa entre cor/raça “preta” e acesso ou não à internet em 2021. Já a cor/raça “branca” está muito correlacionada ao acesso à internet em 2019 (Tabela 12).

Tabela 12. Resíduos padronizados ajustados para a correlação cor/raça – internet em 2019

	Outros	Branca	Preta	Parda
NÃO	9,0	-58,3	7,5	47,5
SIM	-9,0	58,3	-7,5	-47,5

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Como esperado, o questionário socioeconômico do ENEM retrata a realidade brasileira do ponto de vista das desigualdades socioeconômicas. Pela análise dos mapas perceptuais e das tabelas de resíduos padronizados ajustados fica evidente que o acesso ao ensino privado, sabidamente de melhor qualidade, está associado aos estudantes de cor/raça “branca”, de maior renda, com acesso à internet, os quais estão concentrados no estado de MG. Percebe-se também que o estado do AM possui menor renda, indivíduos de cor/raça “parda” e “outros” e estudando em escolas estaduais. Como será apresentado na próxima seção, essas desigualdades sociais influenciam diretamente os resultados do ENEM 2019, 2020 e 2021.

Análise descritiva do desempenho dos estudantes

Como foi identificado na análise de PCA, um único fator cobre a variância de todas as cinco notas e um segundo fator está mais relacionado à nota de redação. Assim, por uma questão de clareza na apresentação dos dados, escolheu-se as notas de matemática e redação para comparação do desempenho dos estudantes em função dos anos, estados e variáveis categóricas: renda, cor/raça e tipo de escola e acesso à internet.

As Figuras 13A e 13B apresentam a distribuição da densidade de probabilidade das notas de matemática e redação, respectivamente, para os estados do AM e de MG. Observa-se que no estado do AM não há uma diferença significativa na distribuição das notas de matemática em função do ano. Na nota de redação, nota-se uma diminuição de desempenho em 2020, com um pico em torno da nota 300 e uma recuperação em 2021, com uma distribuição mais contínua de notas de 300 a 580. No estado de MG observa-se uma melhora na distribuição das notas de matemática em 2020/2021 em relação à 2019. Em relação às notas de redação, também se observa um pico em torno da nota 300 para 2020, mas um aumento acentuado dessas notas em 2020 e 2021 com picos em torno de 900.

Figura 13. Densidade de probabilidade da nota de (A) matemática e (B) redação para os estados do AM e de MG

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação ao aumento significativo nas notas de matemática e redação observado em 2020/2021 para MG, pode-se notar nas Figuras 14 e 15 que esse aumento é referente refere ao desempenho dos estudantes “brancos” e que possuem acesso à internet. A Figura 16 mostra que esse aumento também se refere a estudantes que frequentam as escolas federais e, principalmente, privadas.

Figura 14. Densidade de probabilidade da nota de (A) matemática e (B) redação em função da cor/raça

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 15. Densidade de probabilidade da nota de (A) matemática e (B) redação em função do acesso à internet

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 16. Densidade de probabilidade da nota de (A) matemática e (B) redação em função do tipo de escola

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Em relação ao pico em torno de 300 na nota de redação, observa-se que está relacionado principalmente a estudantes sem acesso à internet (Figura 15) e que frequentam as escolas estaduais e municipais (Figura 16). Essas mesmas condições justificam as notas mais baixas de matemática observadas principalmente no AM.

Ainda em relação às Figuras 14 e 16, vale lembrar que a cor/raça “branca” e “preta” está mais correlacionada com o estado de MG, assim como as escolas privadas e a cor/raças “outros” e “parda” ao estado do AM, assim como escolas estaduais (Tabelas 10 e 11).

Para complementar a análise, a Figura 17 apresenta a frequência relativa de cada cor/raça, tipo de escola e acesso à internet para cada estado para os três anos analisados. Assim, podemos afirmar que o aumento da participação de indivíduos da cor/raça “branca”, a diminuição dos “pardos”, a diminuição das escolas estaduais em MG e aumento das privadas e diferença relativa entre os estados referente ao acesso à internet, elevou as notas em 2020/2021 indicando que estudantes de maior renda e que estudam em escolas privadas foram privilegiados nas condições impostas pela pandemia. Em outras palavras, houve redução na participação relativa no ENEM de pessoas de baixa renda que estudavam em escolas estaduais e municipais. Como em geral este grupo obtém notas médias no ENEM menores do que pessoas de renda mais elevada que estudam em escolas particulares, a redução da participação relativa deste grupo levou a um aumento das notas do ENEM em 2020 e 2021 em relação a 2019.

Figura 17. Participação em função da (A) cor/raça, do (B) tipo de escola e (C) acesso à internet
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Como observado nas Figuras 13 a 16, a distribuição de notas não segue uma distribuição normal. Assim, para que os valores médios das notas de matemática e redação

para os estados de MG e do AM possam ser comparados, realizamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon (Anunciação, 2021; Yau, 2022). A Tabela 13 apresenta os resultados para o “p-value” desse teste. Com exceção das notas de Matemática do estado do AM de 2019 – 2021, todos os resultados rejeitam a hipótese nula, dentro do nível de significância de 95%, ou seja, com exceção dessas notas, todas as médias são estatisticamente diferentes.

Tabela 13. “p-value” obtido para o teste Mann-Whitney-Wilcoxon para as notas de Matemática e Redação nos estados de MG e AM para os anos 2019 – 2020 e 2019 – 2021

	Matemática		Redação	
	2019 – 2020	2019 – 2021	2019 – 2020	2019 – 2021
AM	$3,364 \times 10^{-8}$	0.4747	~ 0	~ 0
MG	~ 0	~ 0	~ 0	~ 0

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Uma outra forma de visualização dos dados, que corrobora com as observações já apresentadas, é mostrada nas Figuras 18 a 21. Essas figuras apresentam a média das notas de Matemática e Redação em função da renda, cor/raça, tipo de escola e acesso à internet para os anos de 2019 e 2021. Na maior parte das comparações das notas, observa-se um aumento na nota média obtido pelos estudantes. Primeiramente, pode-se observar que, sistematicamente, as notas dos estudantes de MG são maiores que as notas dos estudantes do AM, como já esperávamos observar de acordo com as análises anteriores. Em ambos estados, as notas mais altas de matemática e redação são observadas para estudantes de maior renda (Figura 18). Estudantes da cor/raça “branca” sempre apresentam as melhores notas (Figura 19), assim como estudantes em escolas privadas e federais (Figura 20). Da mesma forma, estudantes que têm acesso à internet apresentam as melhores notas (Figura 21).

Figura 18. Notas médias de Matemática para (A) AM e (B) MG e Redação para (C) AM e (D) MG em função da renda
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 19. Notas médias de Matemática para (A) AM e (B) MG e Redação para (C) AM e (D) MG em função da cor/raça
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 20. Notas médias de Matemática para (A) AM e (B) MG e Redação para (C) AM e (D) MG em função do tipo de escola
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Figura 21. Notas médias de Matemática para (A) AM e (B) MG e Redação para (C) AM e (D) MG em função do acesso à internet
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Na Figura 18 observa-se que estudantes de menor renda em MG apresentam melhores notas quando comparadas ao de mesma renda no AM. Como estudantes de menor renda estão associados a escolas estaduais, como apresentado na Figura 11, pode-se supor

que esse resultado esteja associado à qualidade do ensino público especificamente em cada estado.

É possível observar a melhora na nota de Redação em MG, de 2019 a 2021 (Figura 18D) em função da renda de “A” a “N” dos estudantes, o que não se observa de forma acentuada e sistemática nas notas de Matemática (Figura 18B). No AM não observamos um comportamento sistemático em nenhuma dessas notas. Vale lembrar que as notas médias de Matemática de 2019 e 2021 não são estatisticamente diferentes (Tabela 13).

Observa-se também o aumento mais acentuado na nota de Redação em MG em função da cor/raça (Figura 19D) e do acesso à internet (Figura 21D) em relação à nota de Matemática (Figuras 19B e 21B). Já em relação às escolas privadas e federais, as notas de Redação permaneceram praticamente estáveis e as notas de matemática diminuíram. Assim, no caso de MG, podemos supor que do ponto de vista cognitivo, os estudantes tiveram mais dificuldade em desenvolver habilidades associadas a uma disciplina mais técnica, como matemática, durante o ensino remoto emergencial.

Os resultados apresentados sobre a diferença no desempenho de estudantes de maior renda em escolas privadas em relação a estudantes de baixa renda em escolas estaduais, estão de acordo com os resultados mostrados por Feijó (2022) e Moraes (2021) para o ENEM 2017, Melo (2022) para o ENEM 2018 e Neto (2022) para o ENEM 2019 e 2020. Assim, a pandemia não criou a correlação entre as desigualdades sociais e o desempenho dos estudantes, somente as acentuou.

No ENEM 2018 Melo (2022) observou que nas provas objetivas, como a de Matemática, a renda é fator relevante no desempenho do estudante. Foi observado neste trabalho que o consequente aumento geral das notas médias de 2019 para 2021 está relacionado à participação de estudantes de maior renda. Ao contrário de Melo (2022), observamos que para as notas de Redação, a influência do fator renda foi maior em MG quando a renda do estudante é menor. Neste caso, seria necessário um estudo adicional sobre, por exemplo, eventuais estudantes de baixa renda que sejam bolsistas em escolas privadas.

Foi observado que as regiões Norte e Nordeste em média apresentam desempenho inferior às regiões Sul e Sudeste. Assim, como mencionado por Tobler (1970) situações mais próximas estão mais correlacionadas entre si do que com situações distantes espacialmente. Assim, fatores regionais estão correlacionados com fatores socioeconômicos e, portanto, interferem no desempenho dos estudantes. Esses resultados também estão de acordo com os estudos da sociologia da educação e os conceitos de capital cultural de Bourdieu o qual associa o desempenho dos estudantes à sua origem social (Catani, 2007).

Neto (2022) mostrou que em relação à cor/raça dos participantes não existiu impacto da pandemia. Neste trabalho foi identificado que existe uma correlação significativa entre a cor/raça dos estudantes e sua renda e conseqüentemente com o tipo de escola que esses estudantes frequentem. Como consequência, foi mostrado que o desempenho dos estudantes está sim relacionado além da sua cor/raça com outras questões socioeconômicas mais amplas.

Assim, a situação da pandemia acentuou as desigualdades sociais já bastante evidentes no Brasil, desfavorecendo ainda mais os estudantes que já eram bastante desfavorecidos. A falta de acesso à internet, a falta de ambiente adequado, e o aumento da precariedade econômica das famílias fizeram muitos estudantes desistirem de realizar o ENEM, trazendo um enorme abismo a uma geração de estudantes que perderam a oportunidade de acesso ao ensino superior público.

As diferenças de desempenho entre os tipos de escola – renda – cor/raça mostram que a desigualdade socioeconômica é evidenciada nas notas analisadas. Uma vez que essa nota é usada para ingresso no ensino superior, estudantes de baixa renda, de escolas estaduais e cor/raça parda/preta encontram-se em desvantagem para o acesso às Universidades Públicas. As análises realizadas nesse trabalho mostram a urgência na criação de políticas públicas que revertam a situação já intrinsecamente desvantajosa desses estudantes, a urgência em investimentos adequados em educação pública de qualidade e ainda, na existência de cotas para que essa desigualdade seja minimizada nos próximos anos. O planejamento de políticas públicas voltadas a esses estudantes que foram mais afetados pela pandemia seria essencial para que essa geração possa ainda ter oportunidades na educação e na sua formação profissional.

Minhoto (2013) e Lauretti (2019) mostraram que estudantes cotistas possuem desempenho semelhante ao dos não cotistas. Além disso, Santos Nascimento (2022) mostrou também que a desistência é menor para estudantes cotistas em relação aos que ingressaram por ampla concorrência. Programas de permanência como o implantado na Universidade Federal de São Paulo (Cespedes, 2021) criam condições para que os estudantes de vulnerabilidade socioeconômica permaneçam e aproveitem de forma plena a sua formação acadêmica. Portanto, o aumento de cotas para minimizar os efeitos da pandemia seria um caminho desejável para que esses estudantes tenham a chance de ingressar em um ensino público superior de qualidade.

Pierre Bourdieu (Catani, 2007) afirmou em 1966 que é uma ilusão acreditarmos que a o sistema escolar é um fator de mobilidade social. Afirmou que de fato, o sistema escolar é um dos fatores mais eficazes para se manter a condição social dos estudantes, uma vez que

legítima as desigualdades sociais. Infelizmente essa condição se acentuou e a afirmação se tornou muito atual como consequência da pandemia.

Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do ensino remoto emergencial, consequência da pandemia do COVID19, no desempenho dos estudantes no ENEM. Para isso comparamos o desempenho dos estudantes em MG (estado com melhor desempenho) e AM (estado com desempenho mais baixo) nos anos de 2019 (pré-pandemia), 2020 e 2021.

Foi mostrado que o aumento das notas do ENEM em 2020 e 2021 em relação a 2019 está relacionado a redução na participação relativa de estudantes de baixa renda que estudavam em escolas estaduais e municipais, indicando que estudantes de maior renda e que estudam em escolas privadas foram privilegiados nas condições impostas pela pandemia.

A correlação entre os tipos de escola – renda – cor/raça dos estudantes e as notas analisadas evidencia o aumento da desigualdade socioeconômica no Brasil durante a pandemia, trazendo um maior desafio a estudantes de baixa renda, de escolas estaduais e cor/raça parda/preta para obter acesso às Universidades Públicas. Assim, a criação de políticas públicas que levem em consideração a situação desvantajosa desses estudantes se faz necessária para que essa geração possa ainda ter oportunidades na sua formação profissional. Além disso, as análises realizadas nesse trabalho mostram a urgência em investimentos adequados em educação pública de qualidade.

Referências

Anuniação, L. 2021. Conceitos e análises estatísticas com R e JASP, Disponível em <<https://bookdown.org/luisfca/docs/>>. Acesso em 07/10/2022.

Cafardo, R.; Toledo, L.F. 2018. Desigualdade, Disponível em <<https://infograficos.estadao.com.br/educacao/enem/desigualdades-de-genero-e-raca/>>. Acesso em 07/10/2022.

de Castro Rodrigues, I.; da Silva, L. M.; Sottili, L. A. 2021. Direitos fundamentais em crise: o problema da democratização do acesso à educação agravado pela pandemia. *Revista Brasileira De Direito Social*, 4(2): 39-56.

Catani, A.; Nogueira, M.A. (orgs). 2007. *Escritos de Educação: Pierre Bourdieu*. Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil.

Cespedes, J.G.; Minhoto, M.A.P.; Oliveira, S.C.P.D.; Rosa, A.D.S. 2021. Avaliação de impacto do Programa de Permanência Estudantil da Universidade Federal de São Paulo. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 29: 1067-1091.

de Cristo, H.S. 2020. A quem serve o Exame Nacional do Ensino Médio em tempos de pandemia da Covid-19 no Brasil? *Revista Espaço Acadêmico*, 20(224): 262-273.

Fávero, L.P.; Belfiore, P. 2017. *Manual de análise de dados: estatística e modelagem multivariada com Excel®, SPSS® e Stata®*. Elsevier Brasil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Feijó, J.R.; França, J.M.S.D.; Pinho Neto, V.R.D. 2022. Desempenho dos alunos ao final do ensino médio: Mensurando a influência direta e indireta da educação dos pais. *Revista Brasileira de Economia*, 76: 30-56.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, [INEP]. 2021. Divulgados os resultados finais do exame. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/enem/divulgados-os-resultados-finais-do-exame>>. Acesso em: 07/10/2022.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, [INEP]. 2022. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enem>>. Acesso em 07/10/2022.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, [INEP]. 2022a. Microdados. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/area-de-atuacao/dados-abertos/microdados>>. Acesso em: 07/10/2022.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, [INEP]. 2022b. Sinopses Estatísticas do Exame Nacional do Ensino Médio. Disponível em: <<https://www.gov.br/inep/pt-br/area-de-atuacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/enem>>. Acesso em: 07/10/2022.

Jornal Folha de São Paulo [FOLHA]. 2020. Pandemia amplia abismo entre escolas públicas e privadas no Brasil. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/pandemia-amplia-abismo-entre-escolas-publicas-e-privadas-no-brasil.shtml>>. Acesso em: 07/10/2022.

Lauretti, P. 2019. Rendimento médio de alunos das políticas de inclusão é o mesmo dos demais alunos da Unicamp. Disponível em: <<https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/12/16/rendimento-medio-de-alunos-das-politicas-de-inclusao-e-o-mesmo-dos-demais>>. Acesso em: 07/10/2022.

de Lima Fritoli, S.T.; Polato, A.D.M. 2021. Enem 2020 em tempos de pandemia: a análise de uma charge em perspectiva dialógica. *Humanidades & Inovação*, 8(38): 334-348.

Macedo, R.M.; Parreiras, C. 2021. Desigualdades digitais e educação. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/artigo/desigualdades-digitais-e-educacao/>>. Acesso em: 07/10/2022.

Melo, R.O.; Freitas, A.C.D.; Francisco, E.D.R.; Motokane, M.T. 2022. Impact of socioeconomic variables on ENEM performance: a spatial and sociologic analysis. *Revista de Administração Pública*, 55: 1271-1294.

Minhoto, M.A.P. 2013. Análise do coeficiente de rendimento dos alunos da UNIFESP, Coordenadoria de Avaliação PROGRAD. Disponível em: < Unifesp - <https://docplayer.com.br/73416051-Universidade-federal-de-sao-paulo-pro-reitoria-de>

graduacao-pro-reitora-profa-dra-maria-angelica-pedra-minhoto.html >. Acesso em: 07/10/2022.

Ministério da Educação, [MEC]. 2021. Teoria de resposta ao item avalia habilidade e minimiza o “chute” de candidatos. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/389-ensino-medio-2092297298/17319-teoria-de-resposta-ao-item-avalia-habilidade-e-minimiza-o-chute>>. Acesso em: 04/10/2022.

de Moraes, C.P.M. 2021. Avaliação educacional no ENEM: um estudo sobre qualidade e equidade. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

de Nazareth, H.D.G.; da Silva Souza, R. 2021. E daí? O ENEM não pode parar: concepções de avaliação do MEC durante a pandemia. *Revista Eletrônica de Educação*, 15: e4468013-e4468013

Neto, N.W.; Soares, R.C.; Coutinho, L. R.; Teles, A.S. 2022. A Pandemia da COVID-19 impactou o ENEM? Uma Análise Comparativa de Dados dos Anos de 2019 e 2020. *Renote*, 20(1): 223-232.

dos Santos Nascimento, J.E.; Bonfim, M.P. 2022. Política de cotas e desempenho acadêmico: um estudo comparativo entre as categorias de vagas da UFF. *Revista Gestão Universitária na América Latina-GUAL*, 15(2): 182-203.

Siqueira, I.C. 2021. Exclusão digital: pandemia impôs mais uma lacuna aos alunos de baixa renda. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/atualidades/exclusao-digital-pandemia-impos-mais-uma-lacuna-aos-alunos-de-baixa-renda/>>. Acesso em: 07/10/2022.

Tobler, W.R. 1970. A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. *Economic Geography*, 46(1): 234-240.

Zanardi, T.A.C.; de Oliveira, C.L.; dos Santos, D.F. 2020. Enem em tempos de pandemia. *Pedagogia em Ação*, 13(1): 25-36.

Yau, C. 2022. R Tutorial - An R Introduction to Statistics. Disponível em: < <http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/non-parametric-methods/mann-whitney-wilcoxon-test> >. Acesso em 07/10/2022.